

**PROBLEMATIKA PELAKSANAAN PENDAFTARAN SISTEMATIK LENGKAP
DAN ALTERNATIF PENYELESAIANNYA
(Studi Kasus di Provinsi Sumatera Utara)**

Oleh
Wahyuni
Staf Pengajar
Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional
wahyuniwidigdo@gmail.com

Abstrak

Pendaftaran tanah dipandang sebagai cara untuk memberikan jaminan kepastian hukum terhadap penguasaan dan pemilikan bidang tanah. Selain itu pendaftaran tanah merupakan salah satu cara untuk membangun database pertanahan yang sangat diperlukan dalam melaksanakan manajemen pertanahan. Tahun 2016 dimulai program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) untuk percepatan pendaftaran tanah. Presiden Joko Widodo menargetkan dalam waktu 5 tahun dapat didaftar 60 juta bidang tanah

Pelaksanaan PTSL dengan output kuantitas yang tinggi dipastikan akan menemui masalah-masalah dan diperlukan strategi penyelesaian khusus sesuai karakteristik wilayah dimana kegiatan PTSL dilaksanakan. Berdasarkan permasalahan tersebut perlu dikaji “Problematika Pelaksanaan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap dan Alternatif Penyelesaiannya”

Metode penelitian menggunakan metode kualitatif-eksploratoris. Pengumpulan data dilakukan dengan melakukan wawancara terhadap para pelaku PTSL, dan kajian eksploratoris dilakukan terhadap pendaftaran tanah sistematis menggunakan data dari kajian pustaka.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa hambatan pelaksanaan PTSL adalah (1) Belum ada kejelasan paradigma PTSL; (2) ketersediaan SDM yang belum memadai baik jumlah maupun kompetensi; (3) Keraguan terhadap skema pembiayaan PTSL dalam DIPA. Penyelesaian yang dapat ditempuh untuk meminimalkan hambatan pelaksanaan PTSL adalah sebagai berikut: (1) Penetapan paradigma yang jelas dalam PTSL secara nasional (2) perhitungan kemampuan SDM untuk penyelesaian pekerjaan dengan analisis beban kerja ; (3) sosialisasi intensif skema pembiayaan PTSL dalam DIPA (4) merancang ulang skema kerja sama saling menguntungkan antar sektor untuk mendukung suksesnya PTSL (5) Kementrian ATR/BPN harus segera menerbitkan peraturan yang setingkat Peraturan Pemerintah atau Undang-undang untuk melindungi proses PTSL maupun Produk PTSL, atau melakukan revisi terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

Kata Kunci : PTSL, Problematika, Penyelesaian PTSL

A. Latar Belakang

1. Pendahuluan

Kepastian hukum hak atas tanah serta kesejahteraan masyarakat merupakan tujuan pengelolaan pertanahan yang menjadi agenda dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2015-2019. Kedua tujuan ini menjadi dasar isu-isu strategis yang diusung dalam pembangunan dibidang pertanahan yaitu : (1) Jaminan kepastian hukum hak masyarakat atas tanahnya; (2) Ketimpangan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan, dan Pemanfaatan Tanah (P4T) serta Kesejahteraan Masyarakat; (3) Kinerja pelayanan pertanahan; dan (4) Ketersediaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum. Selanjutnya untk menjawab isu-isu strategis ditetapkan sasaran-sasaran diantaranya adalah meningkatnya jaminan kepastian hukum yang disapai mealui sistem pendaftaran tanah posisif.

Pendaftaran tanah dipandang sebagai cara untuk memberikan jaminan kepastian hukum terhadap penguasaan dan pemilikan bidang tanah. Selain itu pendaftaran tanah merupakan salah satu cara untuk membangun database pertanahan yang sangat diperlukan dalam melaksanakan manajemen pertanahan. Database pertanahan yang lengkap ini merupakan jawaban terhadap baseline kondisi umum untuk meningkatnya kinerja pelayanan pertanahan dengan pengembangan konsep kadaster multiguna.

Presiden memerintahkan Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/ Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN), Sofyan Djalil agar menyelesaikan 5 juta sertifikat pada tahun 2017, 7 juta sertifikat pada tahun 2018; dan 9 juta sertifikat pada tahun 2019. Sementara RPJM 2015-2019 menetapkan sasaran sebesar 70 % dari sasaran ideal sebesar 80 % dari luas wilayah secara nasional (tidak termasuk kawasan hutan).

Program percepatan pendaftaran tanah bukanlah program yang pertama kali dilakukan. Pada tahun 1981, Pemerintah mencanangkan Proyek Operasi Nasional Agraria (PRONA) yang diatur dalam Kepmendagri No. 189 Tahun 1981 tentang Proyek Operasi Nasional Agraria dengan tujuan utama memproses pensertipikatan tanah secara masal, terpadu dan ditujukan bagi segenap lapisan masyarakat terutama bagi golongan ekonomi lemah, serta menyelesaikan secara tuntas sengketa-sengketa tanah yang bersifat strategis. Dalam periode 1995 s/d 2001, dengan bantuan Bank Dunia, Indonesia melaksanakan proyek pensertifikatan tanah melalui program ILAP (*Indonesian Land Administration*

Project). Dalam kerangka ILAP ini Pemerintah mengganti Peraturan Pemerintah 10 tahun 1961 dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Dukungan Bank Dunia untuk penyelenggaraan pendaftaran tanah ini berlanjut melalui program LMPDP (*Land Management and Policy Development Project*) yang dilaksanakan tahun 2004 s/d 2009. Program ILAP maupun LMPDP yang didukung dengan program percepatan seperti ajudikasi maupun PRONA ternyata tidak dapat menyelesaikan pendaftaran seluruh bidang tanah, termasuk pemetaannya (van der Eng, P., 2016).

Pada tahun 2016 diluncurkan inovasi percepatan pendaftaran tanah melalui Pendaftaran tanah Sistematis Lengkap (PTSL), sebagai jawaban terhadap berbagai kesulitan percepatan pendaftaran tanah. Konsep baru ini menemui banyak kendala yang memerlukan strategi khusus untuk dapat melaksanakan sesuai tujuannya yaitu percepatan pendaftaran tanah yang salah satunya diukur dengan target penerbitan sertipikat.

Provinsi Sumatera Utara menduduki peringkat ke 2 dalam pelaksanaan PTSL tahap 1 pada tahun 2016 dengan target 10.000 bidang, namun menemui kesulitan merealisasikan target PTSL tahun 2017 sebanyak 200.000 bidang. Fakta yang demikian menarik tim peneliti untuk melakukan penelitian bagaimana pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Provinsi Sumatera Utara, dalam hal tata laksana, strategi mobilisasi sumberdaya manusia dan strategi melakukan kerjasama dengan Pemerintah Daerah.

Berdasarkan latar belakang di atas maka sangat perlu dikaji **PROBLEMATIKA PELAKSANAAN PROGRAM PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP DAN ALTERNATIF PENYELESAIANNYA**

2. Rumusan Masalah :

- a. Bagaimana problematika pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Provinsi Sumatera Utara
- b. Bagaimana alternatif penyelesaian terhadap problematika PTSL di Provinsi Sumatera Utara

3. Tujuan Penulisan

- a. Melakukan kajian untuk dapat menangkap problematika yang terjadi pada pelaksanaan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL)
- b. Menemukan dan menganalisis alternatif penyelesaian terhadap masalah-masalah yang terjadi dalam pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap

4. Manfaat Penulisam

a. Manfaat secara teoritis

Memperkaya teori-teori mengenai praktik pendaftaran tanah sistematis lengkap dengan segala problematikanya

b. Manfaat secara praktis

Hasil penelitian ini dapat dijadikan pertimbangan dalam menentukan strategi pelaksanaan PTSL

B. Tinjauan Pustaka

1. Problematika Pendaftaran Tanah dan Adminstrasi Pertanahan

Kata problematika menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia bermakna masalah-masalah atau persoalan. Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) menurut Peraturan menteri ATR/BPN No. 1 Tahun 2017 adalah kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali yang dilakukan secara serentak bagi semua obyek pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia dalam satu wilayah desa/kelurahan atau nama lainnya yang setingkat dengan itu, yang meliputi pengumpulan dan penetapan kebenaran data fisik dan data yuridis mengenai satu atau beberapa obyek pendaftaran tanah untuk keperluan pendaftarannya.

Problematika dalam pelaksanaan PTSL berarti masalah-masalah atau persoalan yang terjadi dalam proses pelaksanaan PTSL. Masalah-masalah atau persoalan yang terjadi dapat diformulasikan alternatif penyelesaiannya dengan terlebih dahulu mengupas makna dari pendaftaran tanah dan tujuan yang hendak dicapai melalui pendaftaran tanah.

Menurut *Zevenbergen* (2002:26) terdapat terminologi yang heterogen untuk pendaftaran tanah yang dapat dirujuk menjadi standar di seluruh dunia. Pendaftaran tanah ditafsirkan berbeda-beda di setiap negara, dibangun sesuai kebutuhan dan dikembangkan dengan historinya masing-masing. (Pendaftaran berasal dari kata *cadastre* (bahasa Belanda *Kadaster*) suatu istilah teknis untuk suatu record (rekaman), menunjukkan kepada luas, nilai dan kepemilikan suatu bidang tanah. Selanjutnya Pendaftaran juga berasal dari bahasa latin *capitastum* yang berarti suatu register atau *capita* atau unit diperbuat untuk pajak tanah Romawi (*capotatio terrens*), sedangkan menurut *Rawton Simpson* (1976) pendaftaran tanah merupakan suatu upaya yang tangguh dalam administrasi kenegaraan, sehingga dapat juga dikatakan pendaftaran tanah merupakan bagian dari mekanisme pemerintahan.

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-pokok Agraria atau yang dikenal dengan UUPA memberikan arahan apa yang dimaksud dengan pendaftaran tanah di Indonesia. Pengertian Pendaftaran Tanah dalam Pasal 19 ayat (2) UUPA yaitu: (a) Pengukuran, perpetaan dan pembukuan tanah (b) Pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan hak- hak tersebut (c) Pemberian surat-surat tanda bukti hak, yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat. Pasal 19 ayat (2) ini menyiratkan makna bahwa dalam kegiatan pendaftaran tanah ada 3 kegiatan yaitu pembukuan tanah, pembukuan hak untuk tanah-tanah yang dapat diterbitkan atau dikenali haknya, dan pemberian tanda bukti yang kuat untuk tanah-tanah yang sudah dapat diidentifikasi hak-haknya.

Pendaftaran tanah menurut Peraturan Pemerintah nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah secara terus-menerus, berkesinambungan dan teratur, meliputi pengumpulan, pengolahan, pembukuan dan penyajian serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis dalam bentuk peta dan daftar, mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun, termasuk pemberian surat tanda bukti haknya bagi bidang-bidang tanah yang sudah ada haknya dan hak milik atas satuan rumah susun serta hak-hak tertentu yang membebaninya Tujuan dilaksanakannya Pendaftaran Tanah adalah untuk memberikan jaminan Kepastian Hukum dan Perlindungan Hukum.

Rangkaian kegiatan pendaftaran tanah terdiri dari : (1) Pengumpulan dan pengolahan data fisik; (2) Pembuktian Hak dan Pembukuannya; (3) penerbitan sertipikat; (4) penyajian data fisik dan data yuridis; (5) penyimpanan daftar umum dan dokumen untuk pendaftaran tanah pertama kali dan (1) pendaftaran perubahan dan pembebanan hak; serta (2) pendaftaran perubahan data pendaftaran tanah lainnya. Untuk kegiatan pemeliharaan data pendaftaran tanah.

United Nation- Economic Comission for Europe (UNECE)(2006) menyatakan pendaftaran tanah merupakan salah satu bentuk dari administrasi pertanahan berupa perekaman (recording) data pertanahan, dengan penjaminan kebenaran informasi pemilikan dan penguasaan tanah. Output pendaftaran tanah adalah berupa daftar tanah disebut sebagai kadaster yang dapat digunakan untuk banyak kepentingan termasuk manajemen pertanahan. Manajemen pertanahan yang berkelanjutan dapat dilaksanakan secara terukur apabila didasarkan atas ketersediaan data pertanahan yang lengkap dan akurat melalui administrasi pertanahan yang berkualitas

Kondisi bentang alam beberapa negara di dunia menyebabkan beberapa kesulitan untuk mewujudkan data kadaster yang komprehensif. *Enemark* (2014) memperkenalkan reformasi dengan percepatan Administrasi Pertanahan melalui konsep *Fit for Purpose*. Menurut *Enemark* reformasi administrasi pertanahan dapat dicapai dengan membangun kerangka spasial, kerangka hukum, dan kerangka institusional. Kerangka spasial dapat dibangun dengan 4 (empat) prinsip yaitu : (1) Penggunaan konsep *general boundary* daripada *fix boundary*; (2) Penggunaan citra (fotogrametri) daripada survey lapang (terestris); (3) akurasi lebih mengakomodasi tujuan akhir penyelenggaraan administrasi pertanahan daripada sekedar kesesuaian dengan standar teknis pengukuran dan pemetaan; (4) Perbaikan kualitas data spasial melalui perubahan data dan peningkatan kualitas.

Konsep percepatan administrasi pertanahan juga dapat dicapai melalui pembangunan kerangka hukum yang lebih memihak pada kepentingan administratif daripada kepentingan hukum. Konsep pemilikan dan penguasaan tanah yang rumit menjadi kendala yang cukup mempengaruhi proses reformasi administrasi pertanahan, sehingga pertimbangan hukum sementara dapat dikesampingkan. Kerangka legal sistem tenurial, harus dapat mengadopsi adanya konsep sosial tenure dimana di Indonesia terdapat daerah-daerah dengan sistem penguasaan tanah adat yang beragam, dan sudah pasti memerlukan waktu yang tidak singkat untuk dapat membangun tata laksana pemberian/pengakuan hak untuk masing-masing sistem penguasaan tanah adat. Demikian pula keberadaan tanah negara yang saat ini semakin kompleks, dengan adanya penguasaan/pemilikan tanah yang diperlakukan sebagai aset dari masing-masing organisasi pemerintahan. Percepatan ke arah terwujudnya administrasi pertanahan yang komplit harus mempertimbangkan simplifikasi dari tata hukum penguasaan pemilikan yang yang berlaku tidak hanya untuk perorangan, namun juga Badan Hukum dan Instansi Pemerintah. Kerangka institusional dibangun untuk memberikan arahan bagaimana sektor-sektor lain dapat melakukan dukungan (supporting) terhadap administrasi pertanahan.

Jika percepatan pendaftaran tanah ditujukan kepada terbentuknya administrasi pertanahan yang modern yang lengkap maka pelaksanaan pendaftaran tanah sebagai instrumen untuk membentuk sistem kadaster nasional, harus memperhatikan prinsip-prinsip pembangunan sistem administrasi pertanahan sesuai tujuan *fit for purpose*.

2. Pendaftaran Tanah Sistematis

Pendaftaran tanah secara sistematis menurut Pasal 1 angka PP Nomor 24 tahun 1997, ditetapkan bahwa dalam melaksanakan pendaftaran secara sistematis Kepala Kantor Pertanahan di bantu oleh Panitia Ajudikasi dibentuk oleh Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional atau pejabat yang ditunjuk dan mengenai pembentukan panitia adjudikasi serta susunan tugas dan kewenangan akan diatur lebih lanjut. Ajudikasi adalah kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka proses pendaftaran tanah untuk pertama kali, meliputi **pengumpulan dan penetapan kebenaran data fisik dan data yuridis** mengenai satu atau beberapa obyek pendaftaran tanah untuk keperluan pendaftarannya.

Definisi tersebut merupakan penyempurnaan dari pada ruang lingkup kegiatan pendaftaran tanah berdasarkan PP 10 Tahun 1961 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat 2 UUPA, yang hanya meliputi pengukuran, perpetaan dan pembukuan tanah, pendaftaran dan peralihan hak atas tanah, serta pemberian surat tanda bukti hak atau sertipikat.

Berdasarkan Pasal 8 PP Nomor 24 Tahun 1997 ditetapkan bahwa dalam melaksanakan pendaftaran tanah secara sistematis Kepala Kantor Pertanahan dibantu oleh panitia adjudikasi, yang dibentuk oleh Menteri Negara Agraria Kepala BPN atau Pejabat yang ditunjuk. Panitia Ajudikasi sesuai dengan PP No. 24 Tahun 1997 ini mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut :

Gambar 1. Tugas dan Wewenang Panitia Ajudikasi

3. Pendaftaran tanah sistematis dengan Proyek Operasi Nasional Agraria (PRONA)

Pengertian PRONA adalah “Semua kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah di bidang pertanahan dengan suatu subsidi di bidang pendaftaran tanah pada khususnya, yang berupa pensertifikatan tanah secara massal dalam rangka membantu masyarakat golongan ekonomi lemah” (Parlindungan, 1999)

Pelaksanaan PRONA ini, merupakan usaha dari pemerintah untuk memberikan stimulasi kepada pemegang hak atas tanah agar berpartisipasi dengan melakukan pensertifikatan atas tanahnya dan berusaha membantu menyelesaikan sengketa-sengketa tanah yang bersifat strategis. Stimulasi dilakukan dengan memberikan kepada masyarakat tersebut fasilitasi dan kemudahan, serta pemberdayaan organisasi dan SDM.

Berbeda dengan pendaftaran tanah sistematis melalui adjudikasi, PRONA dilaksanakan sebagai bagian dari kegiatan pelayanan pertanahan di Kantor Pertanahan sehingga dalam pelaksanaannya tidak dibentuk Panitia khusus.

4. Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL)

Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap dilaksanakan dalam rangka mewujudkan kehadiran Negara di bidang pertanahan dengan memberikan jaminan kepastian hukum Hak Atas Tanah. sebagaimana diamanatkan dalam pasal 19 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Pemerintah berkewajiban menyelenggarakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia.

Strategi Kementerian Agraria dan Tata Ruang untuk percepatan pendaftaran tanah dilakukan melalui program Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 35 Tahun 2016 jo Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Nomor 1 Tahun 2017 sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Nomor 12 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap dilaksanakan melalui tahapan sebagai berikut :

- (1) Persiapan, seluruh jajaran Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional memberikan informasi secara terbuka kepada masyarakat bahwa akan dilaksanakan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap baik secara langsung ataupun melalui berbagai media. Disiapkan

pula database tanah bidang tanah belum tervalidasi, bidang tanah belum terpetakan, dan bidang tanah yang belum didaftarkan, serta melihat ketersediaan peta dasar.

- (2) Penyuluhan, dilakukan oleh Kantor-Kantor pertanahan beserta Panitia Ajudikasi Percepatan dan Satgas Yuridis bersama Satgas Fisik. Dalam penyuluhan disampaikan tahapan kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap, dokumen yuridis yang perlu disiapkan dan jadwal pengumpulan data yuridis. Untuk bidang-bidang yang berpotensi untuk diproses pada klaster K1, dikumpulkan subyek haknya untuk melaksanakan penunjukan batas (pemasangan patok)
- (3) Pengukuran dan pemetaan bidang, dilaksanakan dengan beberapa metode pengukuran seperti : Terestrial, Fotogrametri, Pengamatan Satelit, atau kombinasi dari ketiganya.
- (4) Pengumpulan Data Yuridis, dilaksanakan oleh Pengumpul Data Yuridis yaitu seorang Aparatur Sipil Negara dan/atau non Aparatur Sipil Negara yang telah ditetapkan untuk melaksanakan tugas mengumpulkan data yuridis.
- (5) Pengolahan Data Yuridis dan Pembuktian Hak, analisis dilakukan oleh Panitia Ajudikasi Percepatan terkait data kepemilikan yang memiliki hubungan hukum antara subyek/peserta Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap dengan tanah obyek Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap yang kemudian hasilnya akan diklusterisasi/dikelompokkan berdasarkan ketentuan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional.
- (6) Pemeriksaan Tanah, untuk memastikan keterangan yang tertuang dalam yuridis sesuai dengan keadaan di lapangan.
- (7) Pengumuman, hasil pemeriksaan tanah yang menyimpulkan dapat dibukukan dan/atau diterbitkannya Sertipikat Hak Atas Tanah atas suatu bidang diumumkan pada papan pengumuman di Kantor Pertanahan, Kantor Kelurahan/Desa, Sekretariat RT/RW dan/atau web portal daerah/Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional.
- (8) Pengesahan, hasil pengumuman disahkan dalam Berita Acara Hasil Pengumuman oleh Panitia Ajudikasi.
- (9) Penerbitan SK Penetapan Hak dan SK Penegasan/Pengakuan Hak.
- (10) Pembukuan Hak, pencetakan Buku Tanah dan salinannya (sertipikat hak atas tanah).

(11) Penyerahan Sertipikat, dicatat dalam Daftar Isian Penyerahan Sertipikat.

Perbedaan yang menarik dari konsep PTSL dibandingkan dengan konsep pendaftaran tana sistematis sebelumnya adalah, adanya kesadaran bahwa berdasarkan aspek yuridisnya tidak semua bidang tanah dapat diterbitkan setipikatnya. Untuk memenuhi aspek kelengkapan daftar tanah maka dalam Petunjuk Teknis Pengumpulan Data Yuridis PTSL Nomor 01/JUKNIS-400/XII/2016, mengklasifikasikan data yuridis bidang tanah menjadi 4 klaster yaitu :

- (1) Klaster 1 yaitu data yuridis bidang, tanah, memenuhi syarat diproses sampai dengan penerbitan sertipikat hak atas tanah
- (2) Klaster 2 (dua) yaitu bidang tanah yang data yuridisnya memenuhi syarat untuk diterbitkan sertipikat namun terdapat perkara di Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 35 Tahun 2016.
- (3) Klaster 3 (tiga) yaitu bidang tanah yang data yuridisnya tidak dapat dibukukan dan diterbitkan sertipikat karena Subyek Warga Negara Asing, Badan Hukum Swasta, subyek tidak diketahui, subyek tidak bersedia mengikuti pendaftaran tanah sistematis lengkap dan Obyek merupakan tanah P3MB, Prk 5, Rumah Golongan III, Obyek Nasionalisasi, Tanah Ulayat, Tanah Absente, Obyek tanah milik adat, dokumen yang membuktikan kepemilikan tidak lengkap, peserta tidak bersedia membuat surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah. Terhadap tanah yang tidak dapat dibukukan dan diterbitkan sertipikatnya dicatat dalam daftar
- (4) Klaster 4 untuk data yuridisnya subyeknya sudah lengkap karena sudah bersertipikat, obyek memenuhi syarat, namun belum memenuhi kualitas data spasial yang diharapkan

C. Hasil dan Pembahasan

1. Problematika dalam Pelaksanaan PTSL

a. Perbedaan Paradigma dalam Pelaksanaan PTSL

Berdasarkan wawancara dengan dengan responden yang berasal dari 10 Kantor Pertanahan di Provinsi Sumatera Utara ada indikasi perbedaan paradigma dalam pelaksanaan PTSL yaitu (1) terdapat 6 (enam) Kantor Pertanahan yang mengusung paradigma bahwa output pelaksanaan PTSL harus mengutamakan pendaftaran tanah pertama kali dengan output sampai dengan penerbitan

sertipikat atau Klaster 1. Kantor Pertanahan yang melaksanakan PTSL dengan output mengutamakan Klaster 1 adalah Kota Binjai, Kabupaten Karo, Kabupaten Pakpak Bharat, Kabupaten Serdang Bedagai, Kabupaten Pematang Siantar dan Kabupaten Simalungun. Dasar yang digunakan sebagai acuan adalah penyebutan target 5 juta, 7 juta, 9 juta, sertipikat yang harus diterbitkan oleh Kementrian ATR/BPN oleh Presiden. Output PTSL berupa Peta Bidang, Gambar Ukur dan Surat Ukur dan sertipikat hak atas tanah.; (2) Paradigma yang lainnya adalah bahwa output PTSL harus menggambarkan data bidang tanah dalam satu wilayah administratif tertentu secara lengkap, sehingga output pelaksanaan PTSL adalah semua bidang tanah dalam satu wilayah desa/kota direkam, dan dibukukan meliputi semua Kluster data pertanahan yang memang ada secara nyata di lokasi PSTL. Kantor Pertanahan yang menggunakan paradigma ini adalah Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang, Kabupaten Dairi,

b. Sumber Daya Manusia

Penyelesaian target PTSL 2017 Kantor Wilayah Kemneterian ATR/BPN Sumatera Utara dengan volume 200.000 bidang atau meningkat 2000 % dari target tahun 2016 sebanyak 10.000 bidang. Jumlah juru ukur PNS dan ASP 2017 tidak berubah secara signifikan sedangkan target berubah secara total. Target PTSL untuk 10 Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota dapat disajikan sebagai berikut :

Tabel 1. Target PTSL dan Beban Petugas Ukur diluar Pengukuran Rutin di 10 Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara

NO.	KANTAH	Target (Bidang)	Ketersediaan Petugas Ukur		Beban Kerja PU per Hari Kerja
			ASN	ASP	
1	Deli Serdang	12.000	12	8	1,49
2	Medan	5.000	13	19	1,37
3	Serdang Bedagai	10.000	3	1	2,96
4	Simalungun	5.000	6	10	1,75
5	Dairi	5.000	2	5	2,75
6	Karo	5.000	2	5	4,81
7	Pematang Siantar	25.000	3	2	16,03
8	Binjai	10.500	5	3	8,08
9	Tebing Tinggi	20.500	2	0	39,42
10	Pakpak Bharat	1.000	1	0	3,85

Sumber : Pengolahan data primer 2017

Beban yang paling tinggi adalah Kota Tebing Tinggi dengan beban 39 bidang per hari dengan asumsi hanya mengerjakan pengukuran untuk PTSL saja, belum memeperhitungkan tugas pengukuran rutin yang rata-rata 3 bidang per hari. Selanjutnya Kantor Pertaahan Kota Pematang Siantar dengan beban perhari 17 bidang untuk pengukuran PTSL ditambah pengukuran rutin rata-rata 3 bbidang per hari. Kantor Pertanahan Pakpak Bharat juga harus mendapatkan perhatian karena sampai peneliti turun lapang untuk pengamblan data tidak ada satu pun Petugas Ukur di Kantor Pertanahan Kabupaten Pakpak Barat. Pada bulan Agustus ada 1 (satu) orang petugas ukur yang selesai menjalan tugas belajar di STPN.

Keterlibatan Surveyor Kadaster Berlisensi, belum dapat dilaksanakan secara optimal dan masih menggunakan atau berpedoman pada Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 2013, belum sepenuhnya merujuk pada Peraturan Menteri Negara Agraria Nomor 33 Tahun 2016. Masih ada keraguan dalam penerapan Peraturan Menteri Negara Agraria Nomor 33 Tahun 2016. Kantor Jasa Surveyor Berlisensi hanya ada satu di seluruh Provinsi Sumatera Utara, Kantor Jasa Surveyor Berlisensi Perseorangan Boston Sianturi dengan nomor ijin kerja : 122/KEP-15.2/V/2017.

Surveyor Berlisensi dalam pekerjaan pengukuran dan pemetaan dalam rangka pendaftaran tanah belum optimal dilakukan karena :

- a. Pemahaman dan implementasi Permen ATR/BPN nomor 33 Tahun 2016 yang belum optimal.
- b. Ragu atas hasil pengukuran, baik aspek ketelitian hasil ukuran maupun legalitas serta tanggung jawab hasil pekerjaannya (hal ini didukung dengan pengalaman menggunakan jasa SKB pada pekerjaan PPAN pada tahun 2008 di Kabupaten Padang Sidempuan, SKB/Swasta dari Bandung mengukur batas – batas bidang tanah obyek PPAN menggunakan alat ukur GPS Navigasi tidak seperti menggunakan metode terestris).
- c. Kantor Jasa Surveyor Berlisensi belum mempunyai alat ukur sebaaimana diwajibkan dalam Peraturan Menteri No 33 Tahu 2017, sehingga apabila dilaksanakan pengadaan barang dan jasa pengukuran kepada KJSKB masih diperlukan sewa alat ukur;
- d. Terdapat perbedaan nilai pembiayaan pekerjaan yang dilakukan oleh Surveyor Kadaster Berlisensi dengan ASN pada jenis pekerjaan yang sama menimbulkan permasalahan tersendiri, rasa kecemburuan dilingkungan ASN.

- e. Asisten Surveyor Kadaster Berlisensi, masih belum dioptimalkan secara mandiri/perorangan, padahal menurut Permen ATR/BPN No. 33/2017, diperbolehkan sampai bulan Oktober tahun 2017.

Seluruh pegawai termasuk Pegawai Tidak Tetap (PTT) dan Siswa yang sedang praktrek kerja lapangan dimobilisasi untuk membantu pengumpulan data fisik dan data yuridis, khususnya pada proses pemberkasannya. Ada catatan tersendiri mengenai pengumpulan data yuridis oleh PTT dan Siswa Magang ini karena mereka belum dibekali tata cara pengumpulan data yuridis, sehingga kompetensi untuk dapat menentukan apakah berkas dan alas hak yang diperiksa mempunyai nilai kebenaran secara materiel masih diragukan.

b. Koordinasi antar sektor

Pekerjaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap tidak akan sukses tanpa ada dukungan dari lembaga/sektor lain. Dukungan Pemerintah Daerah merupakan hal yang mutlak harus diberikan, oleh karena dalam hal kelengkapan berkas untuk PTSL ini diterbitkan oleh instansi lain. Kebenaran formal dan materiel alas hak yang diajukan untuk tanah-tanah yang belum diadministrasikan dalam buku ledger, misalnya, merupakan produk dari pihak Pemerintah Desa. Berdasarkan hasil wawancara ternyata tidak semua pemerintah daerah dan masyarakat mendukung pelaksanaan program PTSL. Ada Kantor Pertanahan yang secara proaktif turut berperan dalam mensukseskan pelaksanaan PSTL seperti Kota Binjai, adapula yang membantu sosialisasi seperti di Kampanye Pakpak Bharat, namun ada pula yang kurang berperan seperti Kabupaten Simalungun, dan Kota Siantar.

c. Peraturan perundang-undangan yang menjamin perlindungan terhadap proses dan produk PTSL

Salah satu hal penting yang harus diperhatikan dalam mensukseskan PTSL adalah ketersediaan peraturan-perundang-undangan yang melindungi proses dan produk PTSL. Dalam wawancara dengan beberapa responden ada kekhawatiran bahwa Permen Nomor 35 Tahun 2016 jo Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala BPN Nomor 1 Tahun 2017 tentang PTSL tidak dapat menjamin perlindungan hukum terhadap proses penerbitan sertifikat karena tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 yang posisinya secara hirarki lebih tinggi. Di antaranya adalah masalah lamanya waktu pengumuman serta proses pemeriksaan data yuridis yang tidak melalui proses adjudikasi (sidang pemeriksaan tanah di lapangan)

2. Alternatif Penyelesaian Problematika PTSL

- a. Konsep pendaftaran tanah sistematis lengkap sesuai konsep awalnya merupakan proses land recording yang menghasilkan database pertanahan desa lengkap. Klusterisasi bidang tanah sesuai aspek yuridisnya merupakan panduan bagaimana pendaftaran tanah sistematis lengkap dijalankan dijalankan karena faktanya memang tidak semua bidang dapat diproses sampai dengan penerbitan tanah bukti hak berupa sertifikat. Database pertanahan yang lengkap seluruh bidang dan komprehensif informasinya akan lebih memberikan kepastian hukum. Database pertanahan juga akan membantu Kementerian ATR/BPN menghasilkan sistem informasi pertanahan multiguna untuk mendukung pelaksanaan manajemen pertanahan yang berkelanjutan.
- b. RPJM 2015-2019 telah menetapkan percepatan cakupan bidang tanah terdaftar diselenggarakan dengan memperhatikan kemampuan penyelenggaraan pembangunan dan sumber daya yang ada. Hampir semua responden menyatakan Kantor Pertanahan kekurangan SDM untuk menyelesaikan target PTSLnya. Analisis beban kerja harus dilakukan untuk semua Kantor Pertanahan sehingga didapatkan berapa jumlah ideal SDM yang diperlukan. Selanjutnya perlu dijalankan strategi arah kebijakan ke 4 dalam RPJM Pertanahan 2015-2019 yang menetapkan ketersediaan juru ukur dengan proporsi 30 % dari seluruh SDM yang ada di Kementerian ATR/BBPN. Skema pelibatan pihak ke 3 dapat dilaksanakan apabila dengan proporsi 30 % juru ukur di Kementerian ternyata masih kurang berdasarkan dari analisis beban kerjanya.
- c. Perlu penertiban penatausahaan peta-peta seperti peta pendaftaran, peta IP4T, dan peta-peta lain yang ada di Kantor Pertanahan. Proses perencanaan target dari masing-masing Kantor Pertanahan sebaiknya dilakukan dengan memanfaatkan peta-peta yang sudah ada dan diidentifikasi target dengan rincian prosentase K1, K2, K3, dan K4, Apabila tidak tersedia peta-peta yang dapat digunakan untuk perencanaan dapat dilakukan pemetaan desa lengkap dengan konsep pemetaan partisipatif yang melibatkan masyarakat yang mengetahui persis kondisi yuridis bidang tanah di desa itu.
- d. Penganggaran PTSL dalam DIPA 2017 sebenarnya telah mengakomodasi output K2, K3, dan K4, namun masih perlu sosialisasi lebih intensif agar

keragu-raguan pelaksana dilapangan tentang pertanggungjawaban keuangan untuk K2, K3, dan K4 dapat diminimalkan

- e. Koordinasi antar sektor perlu dapat dilaksanakan dengan konsep koordinasi saling menguntungkan. Bukan hanya sektor apa melakukan apa, namun perlu dirumuskan benefit apa yang didapatkan sektor lain dalam kerangka koordinasi itu. Misalnya kerjasama pelaksanaan PTSL dengan Pemerintah Desa akan memberikan benefit ketersediaan peta desa untuk kepentingan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan desa, dengan Kementerian Kehutanan akan memberikan benefit berupa tata batas kawasan hutan yang lebih jelas, dengan Kementerian Pertanian memberikan benefit ketersediaan peta LP2B. Sistem koordinasi tidak hanya bersifat lokal namun lebih bersifat nasional sehingga tidak tergantung dari kualitas kemampuan komunikasi perseorangan.

D. PENUTUP

1. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan untuk Evaluasi Pelaksanaan PTSL di Provinsi Sulawesi Utara disimpulkan hal-hal seperti berikut :

- a. Mekanisme pelaksanaan PTSL pada masing-masing Kantor Pertanahan berbeda-beda tergantung pada paradigma yang menjadi kerangka acuan pelaksanaan PTSL. Untuk daerah yang melaksanakan PTSL dengan prioritas output K1, pemilihan lokasi lebih mengutamakan daerah yang belum lengkap peta pendaftarannya, sedang untuk Kantor Pertanahan yang mengutamakan outputnya Desa Lengkap maka lebih banyak menggunakan data IP4T untuk memilih lokasi PTSL
- b. Ketersediaan Petugas Ukur relatif masih mencukupi untuk menyelesaikan target Kantor Pertanahan masing-masing. Hanya Kantor Pertanahan Pematang Siantar, Tebing Tinggi, dan Pak-pak Brarat yang perlu mendapatkan perhatian untuk penyediaan petugas ukur. Pengumpulan data yuridis yang melibatkan semua ASN, ASK, dan PTT boleh dilakukan namun harus ada supervisi dari ASN yang memang betul-betul menguasai aspek yuridis pendaftaran tanah.
- c. Infrastruktur keagrariaan, berupa peta-peta pendaftaran, peta citra, peta blok, peta administrasi, peta IP4T masih perlu diperhatikan. Namun demikian dukungan peta-peta ini memang sangat tergantung dari kualitas

penatausahaan maupun pengelolaan arsip masing-masing Kantor Pertanahan. Infrastruktur yang harus diberikan perhatian khusus adalah ketersediaan alat ukur. Kekurangan alat ukur ini bisa dianggarkan melalui sewa alat, apabila memang tidak dimungkinkan dilakukan pembelian.

- d. Skema penganggaran PTSL dalam DIPA belum tersosialisasikan dengan baik, sehingga masih ada anggapan jika pembayaran hanya bisa dilakukan untuk pekerjaan dengan output sertipikat atau K1.
- e. Koordinasi antar sektor belum dilaksanakan secara sistematis. Hubungan baik dengan stake holder lain sangat tergantung pada kemampuan komunikasi dari para Kepala Kantor Pertanahan maupun kemauan politik dari pimpinan stake holder, sehingga ada Pemerintah Daerah yang benar-benar mendukung sampai ke level operasional, ada yang hanya mendukung secara moral, dan ada yang kurang mendukung.

2. Rekomendasi

Hal-hal yang direkomendasikan oleh Tim Peneliti untuk menyelesaikan isu-isu tersebut di atas adalah sebagai berikut :

- a. Harus dirumuskan paradigma yang akan diusung melalui PTSL, untuk dapat dipedomani bersama, apakah orientasi PTSL ini mengutamakan output yang berupa sertipikat (K1) atau terbangun database pertanahan yang lengkap. Paradigma ini akan sangat menentukan perencanaan dan tatalaksana dari PTSL.
- b. Ketersediaan SDM pada 10 Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota sebagian besar masih cukup mendukung kecuali Kantor Pertanahan Kabupaten Pematang Siantar, Kota Tebing Tinggi, dan Pak-pak Bharat. Mobilisasi seluruh ASN dan PTT untuk pengumpulan data yuridis seyogyanya tetap dilakukan dibawah supervisi para ASN yang mempunyai kompetensi untuk menentukan validitas alas hak, maupun data yuridis yang lain untuk menghindari masalah hukum di kemudian hari. Sesuai dengan konsep PTSL petugas yuridis bukan hanya mengawal kebenaran formal tetapi juga bertanggungjawab secara materiel data yuridis yang dikumpulkan.
- c. Skema penganggaran dalam DIPA yang sudah mengakomodasi output K2, dan K3, serta K4 harus terus disosialisasikan sehingga tidak lagi ada anggapan yang bisa dibiayai melalui DIPA hanyalah output PTSL yang berupa sertipikat (K1)

- d. Koordinasi antar sektor semestinya dapat diatur dengan payung hukum yang lebih mengikat daripada Surat Keputusan Bersama, sehingga dukungan dari stake holder merupakan dukungan yang sistemik, oleh karena sesungguhnya basis data pertanahan dapat digunakan sebagai infrastruktur keagrariaan bagi sektor lain untuk menjalankan tugas-tugas pemerintahannya. Perlu ada sosialisasi PTSL dalam skala nasional, sehingga mengurangi beban kerja masing-masing Kantor Pertanahan, dengan demikian energi dan sumberdaya yang dikeluarkan untuk sosialisasi dapat langsung dimanfaatkan untuk pelaksanaan PTSL
- e. Perlu ada perlindungan hukum terhadap pelaksanaan PTSL untuk melindungi produk maupun pelaksana PTSL dengan melakukan revisi terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

DAFTAR PUSTAKA

- A.P Parlindungan, 1999, Pendaftaran Tanah di Indonesia (Berdasarkan PP 24 Tahun 1997) Dilengkapi dengan Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PP 37 Tahun 1998) : Bandung , Mandar Maju, hlm,.18
- Bachtiar Effendie, 1993, Pendaftaran Tanah di Indonesia dan Peraturan-Perturan Pelaksananya, Bandung : Alumni, hlm. 5
- Boedi Harsono, 2005, "Hukum Agraria Indonesia" Jilid 1, edisi revisi , Penerbit Djambatan Jakarta, Hal. 474
- Jaap Zevenbergen, 2002, Systems of Land Registration. Aspects and Effects, NCG, Nederlandse Commissie voor Geodesie, Netherlands Geodetic Commission, Delft, The Netherlands
- Pierre van der Eng, 2016, *After 200 years, why is Indonesia's cadastral System Still Incomplete ?*, Discussion Paper No. 2016-03, Australian National University
- S. Rowton Simpson, 1976, Land Law and Registration, Cambridge ; New York : Cambridge University Press
- Sarwono, Jonathan, 2006, Metode Penelitian kuantitatif dan Kualitatai, Graha Ilmu Yogyakarta

Stig Enemark, 2014, Fit for Purpose Land Administration, The International Federation of Surveyors Publication, Copenhagen-Denmark

Suharsimi Arikunto, 2006, *Metode Penelitian: Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Rineka Cipta, Jakarta

Sugiyono, 2007, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan RD*, CV. Alfabeta, Bandung

UNECE, 2006, Land Administration Guidelines, United Nation Publication, Newyor-Geneva, Sales No. E.96.11.E.7, ISBN 92-1-1-11644-6

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1007 tentang Pendaftaran Tanah

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 35 Tahun 2016 jo. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Nomor 1 Tahun 2017 tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap

Petunjuk Teknis Nomor 01/JUNKIS-400/XII/2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran tanah Sistematis Lengkap Bidang Yuridis

Petunjuk Teknis Nomor 01/JUKNIS-300/XII/2016 tentang Pengukuran dan Pemetaan Bidang Tanah Sistematis Lengkap